

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

АЛЛАНАЗАРОВА Дилафруз

Майор,

инспектор группы пробацции,

управления внутренних дел города Термез

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14172383>

ЗАЩИТЫ ЖЕНЩИН ОТ ПРИТЕСНЕНИЯ И НАСИЛИЯ

АННОТАЦИЯ

Данная статья посвящена о гендерном равенстве, права и свободы женщин. Анализируется международное-правовое регулирование вопросов предотвращения насилия в отношениях женщин и домашнего насилия. Признаны основные международные документы, принятие и обучение на универсальном и региональном уровне. Международные нормы защиты женщины от притеснений и насилия в мире сообщества и направления сотрудничества с ними.

Ключевые слова: женщина, гендерное равенство, права и свобода, общество, законы, защита.

PROTECTING WOMEN FROM OPPRESSMENT AND VIOLENCE

ANNOTATION

This article is devoted to gender equality, women's rights and freedoms. International legal regulation of issues of preventing violence in women's relations and domestic violence is analyzed. The main international documents, adoption and training at the universal and regional levels are recognized. International standards for the protection of women from harassment and violence in the world community and areas of cooperation with them.

Key words: woman, gender equality, rights and freedom, society, laws, protection.

AYOLLARNI ZULM VA ZO'RAVLIKDAN HIMOYA QILISH

ANNOTATSIYA

Ushbu maqola ayollarning gender tengligi, huquqlari va erkinliklariga bag'ishlangan. Ayollarga nisbatan zulm va oiladagi zo'ravonlikning oldini olish masalalarini xalqaro-huquqiy tartibga solish tahlil qilinadi. Asosiy xalqaro hujjatlar universal va mintaqaviy darajada tan olinadi, qabul qilinadi va o'qitiladi. Jahon hamjamiyatida ayollarni ta'qib va zo'ravonlikdan himoya qilishning xalqaro standartlari va hamkorlik sohalari.

Kalit so'zlar: ayol, gender tengligi, huquq va erkinlik, jamiyat, qonunlar, himoya.

С древних времен к женщинам на Востоке относились с уважением и почитанием. Они объединяют семью, общество, дарят им красоту и благополучие, окрашивая их светом любви, добра, благородства.

Узбекистан - родина знаменитых, благородных, бескорыстных женщин, таких как: Тумарис, Сарой-Мульк-хоним, Нодира, Увайси, Зульфия и сотни других, которые оставили неизгладимый след в великой истории нашего народа своим героизмом и мужеством, умом, мудростью, нежностью и любовью. Эти благородные качества проявляются в наших женщинах и сегодня.

Социально-экономическое развитие общества вносит свои коррективы во многие сферы жизнедеятельности современного человека, в том числе и семейную сферу.

Наиболее выраженное неравенство между супругами наблюдается в области профессиональной деятельности, статусности, занятости домашними делами, воспитанием детей. В современной семье женщина испытывает большую нагрузку по сравнению с мужчинами, отдавая практически все свое свободное время после работы по выполнению домашних обязанностей, уходу за близкими, пожилыми родителями, воспитанию детей [1].

С конца 20 века вопросы профилактики насилия в отношении женщин и домашнего насилия стали особенно актуальными, о чем свидетельствует принятие ряда универсальных и региональных документов, требующих от государств принятия мер по борьбе с этими явлениями.

Достижение гендерного равенства и расширение прав и возможностей женщин и девочек - это незаконченное дело нашего времени и величайшая проблема прав человека в современном мире.

В 1979 году Генеральная Ассамблея ООН приняла Конвенцию о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, которая вступила в силу 3 сентября 1981 года [Конвенция..., 1979].

Спустя пять лет после конференции в Мехико состоялась Вторая Состоялась Всемирная конференция по положению женщин. Принятая по ее итогам Программа действий призывает к более решительным мерам на национальном уровне по обеспечению прав женщин на владение и управление имуществом, а также прав в отношении наследования, опеки над детьми и утраты гражданства.

В 1985 году в Найроби прошла Всемирная конференция по обзору и оценке достижений Десятилетия женщин Организации Объединенных Наций: равенство, развитие и мир. Это событие было названо «рождением глобального феминизма».

Понимая, что цели конференции в Мехико не были полностью достигнуты, представители 157 стран-участниц приняли Найробийские перспективные стратегии по улучшению положения женщин к 2000 году. Этот документ вывел гендерный аспект на новый уровень, провозгласив, что это следует учитывать при рассмотрении всех вопросов. Уровень демократического, культурного и духовного развития любой страны во многом определяется отношением государства и общества к женщинам, их правам, защите их жизненных интересов. В настоящее время, наше государство создает для них достойные условия и тем самым демонстрирует свою высокую культуру и духовность, свои незыблемые ценности. Женщины всегда были самой надежной опорой в поддержании атмосферы мира и стабильности в семьях и махаллях. Особое внимание уделяется повышению участия женщин в реформах, повышая их роль и статус в семье и обществе.

Четвертая всемирная конференция по положению женщин, состоявшаяся в Пекине в 1995 году, стала еще одним шагом вперед после конференции в Найроби. Принятые позднее Пекинская декларация и Платформа действий подтверждают приверженность конкретным действиям по обеспечению соблюдения прав женщин. 2 июля 2010 года делегаты Генеральной Ассамблеи ООН единогласно проголосовали за создание единого органа Организации Объединенных Наций, ответственного за ускорение прогресса в достижении цели, связанные с гендерным равенством и расширением прав и возможностей женщин.

Под руководством Шавката Мирзиёева особое внимание уделяется повышению общественно-политической активности женщин, охране их здоровья, поддержке их стремлений и инициатив, созданию для них достойных условий труда и жизни.

В своем выступлении на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Шавкат Мирзиёев четко и глубоко разъяснил политический подход Узбекистана к глобальным и региональным проблемам. Особое упоминание гендерного равенства и внимания женщин [2] в этой исторической речи является примером разумной политики, продвигаемой на международном уровне в области защиты прав женщин.

Следует отметить, что, сегодня 72 процента работающих в сфере науки, образования, здравоохранения, культуры и искусства в нашей стране - женщины.

Надо отметить, о том, что, в нашем обществе принят ряд законов и решений, касающихся равенства женщин и мужчин.

Известно, что согласно статье 3 Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации прав женщин, государства-участники обеспечивают всестороннее развитие и прогресс женщин, чтобы обеспечить реализацию и использование женщинами своих прав человека и основных свобод. на основе равенства с мужчинами обеспечить, чтобы все, особенно в политической, социальной, экономической и культурной сферах, принимали соответствующие меры, включая законодательные меры, и реализовано сегодня в нашем законодательстве.

В нашем национальном законодательстве, прежде всего, принята наша Конституция, а также специальные законы, гарантирующие права женщин в соответствии с международными стандартами, а также ряд нормативных правовых документов.

В частности, Конституция Республики Узбекистан и Закон Республики Узбекистан «О гарантиях равных прав и возможностей женщин и мужчин» предусматривают недискриминацию по признаку пола и гарантируют равные права и возможности для женщин и мужчин. мужчины.

Кроме того, Закон «О защите женщин от притеснений и насилия» отражает нормы, связанные с обеспечением прав, свобод и законных интересов женщин, защитой их от притеснений и насилия.

Стоит отметить, что утверждено Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан «О мерах по совершенствованию системы защиты женщин от притеснений и насилия» от 4 января 2020 года № «Положение о проведении». В соответствии с данным Постановлением выдача защитного ордера женщинам, пострадавшим от домогательств и/или насилия, а также установление ряда ограничений или запретов для лиц, совершивших или склонных к домогательствам и/или насилию, имеют большое значение для предотвращения будущих случаев домогательств и/или насилия. притеснения и насилие.

Новая структура по гендерному равенству и расширению прав и возможностей женщин, названная ООН Женщины, объединила четыре подразделения всемирной организации: Фонд развития для женщин, Отдел по улучшению положения женщин, Канцелярия Специального советника по гендерным вопросам и улучшению положения женщин и Международный научно-исследовательский и учебный институт ООН по улучшению положения женщин. В настоящее время все усилия ООН направлены на достижение принятых Целей устойчивого развития (ЦУР).

В каждой из 17 пунктов, женщинам отводится исключительно важная роль, а многие задачи напрямую направлены на признание равенства и содействие расширению их прав и возможностей как в качестве цели, так и в качестве ее достижения. Таким образом, цель № 5 напрямую заключается в «обеспечении гендерного равенства и расширении прав и возможностей всех женщин и девочек».

Таким образом, одним из аспектов достижения гендерного равенства является ликвидация насилия в отношении женщин. Система ООН продолжает уделять особое внимание этому вопросу. Декларация об искоренении насилия

REFERENCES. ИҚТИБОСЛАР. СНОСКИ.

1. Ташбаева, Г. Ю. Защита прав и интересов женщин в Узбекистане / Г. Ю. Ташбаева, К. Т. Бакиев, Б. Б. Исхаков. -Текст: непосредственный // Молодой ученый. -2015. -№ 9 (89). - С. 887-889.

2. Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин: принята резолюцией 34/180 Генеральной Ассамблеи ООН от 18 декабря 1979.

3. Конвенция Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием. СETS № 210

4. Ўзбекистон Республикасининг қонуни хотин-қизларни тазйиқ ва зўравонликдан ҳимоя қилиш тўғрисида// (Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 03.09.2019 й., 03/19/561/3680-сон;

5. Гончаренко О.К. Международное и национальное право и практика защиты женщин от домашнего насилия // Женщина в российском обществе. 2020. №3.

6. “Хотин-қизлар ва эркаклар учун тенг ҳуқуқ ва имкониятлар кафолатлари тўғрисида” ги Ўзбекистон Республикаси Қонуни. Тошкент. 2019 йил 2 сентябрь

7. Ходжаева С. «Бизда гендер камситишлар йўқ дейиш -ўз-ўзимизни алдашдир». «Газета.uz». 14 октябрь 2020 й.